

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Thayane de Souza Oliveira¹

Thamiryan Rocha e Silva²

Barbara da Silva Pontes³

Gabrielly Evangelista Leal⁴

Lubiane Cristine de França Scursulim Siqueira⁵

Fabiana Silva Marins Santa Rosa⁶

RESUMO

No universo da saúde é crucial que os profissionais estejam sempre se atualizando e estudando novas abordagens para melhorar a eficiência dos processos de prevenção e controle das doenças. A atribuição de tecnologias inovadoras na rotina dos enfermeiros contribui para uma melhora nos acompanhamentos hospitalares, favorecendo um diagnóstico precoce e um bom acompanhamento, com abordagem empática e humanizada que é um diferencial nesses momentos de sensibilidades, principalmente em pacientes cardíacos que tendem a ficar mais tensos devido a gravidade de sua patologia.

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Educação em saúde. Enfermeiros. Prevenção de doenças. Tecnologia.

ABSTRACT

¹ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM.
thaycontact@gmail.com

² Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM.
Thamiryanrocha@gmail.com

³ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM.
Falecombarbarapontes@gmail.com

⁴ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM.
gabriellyleal96@gmail.com

⁵ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM.
lubscursulim@gmail.com

⁶ Enfermeira graduada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Mestre em Ensino na Saúde pela UFF, Docente pelo Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM.

fabianasrm_psf@yahoo.com.br

In the healthcare world, it is crucial that professionals are always updating themselves and studying new approaches to improve the efficiency of disease prevention and control processes. The inclusion of innovative technologies in nurses' routines contributes to an improvement in hospital follow-ups, favoring early diagnosis and good follow-up, with an empathetic and humanized approach that makes a difference in these sensitive moments, especially in cardiac patients who tend to be more tense due to the severity of their pathology.

Keywords: Cardiovascular diseases. Health education. Nurses. Disease prevention. Technology.

1. INTRODUÇÃO

Inovação abrange diversas mudanças além da tecnologia, principalmente nas conexões, interações e influências de muitos e variados graus (como empresas, centro de pesquisas, governo etc).

As tecnologias de atenção à saúde incluem medicamentos, equipamentos, procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, educacionais e de suporte, programas e protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população.

Com os avanços das tecnologias em saúde, surgem novas possibilidades para diagnóstico precoce, monitoramento remoto e tratamento mais eficaz dessas condições, promovendo maior qualidade de vida do paciente.

Segundo o Ministério da Saúde, os dados atualizados em outubro de 2022 indicam que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte não só no Brasil, mas no mundo.

Neste cenário, a atuação do enfermeiro se mostra essencial e estratégica. Como profissional que está em contato direto com o paciente, o mesmo desempenha papel fundamental na detecção de sinais e sintomas precoces, na educação em saúde voltada à prevenção de fatores de risco e na humanização do cuidado.

Ciência e tecnologia são artefatos importantes para a saúde e o tratamento de doenças, assim, considerando o debate, o presente artigo tem por objetivo analisar o papel do enfermeiro na aplicação das tecnologias e das inovações em saúde, destacando sua atuação humanizada junto à população. Também, discutir como a utilização de tecnologias leves potencializa o cuidado integral e fortalece o vínculo entre enfermeiros

e usuários dos serviços de saúde, investigar de que forma as inovações tecnológicas e as práticas de escuta qualificada, acolhimento e vínculo, típicas da tecnologia leve, contribuem para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem. Logo, refletir sobre a interseção entre doenças cardiovasculares e inovação tecnológica em saúde é necessário não apenas para atualizar conhecimentos, mas para fortalecer o protagonismo do enfermeiro na promoção do cuidado integral, baseado em evidências e adaptado às novas realidades da prática profissional.

A relevância do tema se justifica não apenas pelos impactos epidemiológicos das doenças cardiovasculares, mas também pela necessidade de atualizar as práticas assistenciais, com foco na melhoria da qualidade do cuidado e na otimização dos recursos em saúde. Além disso, destaca-se o papel essencial do enfermeiro nesse contexto, atuando como elo entre a tecnologia, o cuidado humanizado e a promoção da saúde. Ao abordar essa temática, o artigo contribui para o fortalecimento de uma prática profissional mais resolutiva, crítica e alinhada às demandas contemporâneas do sistema de saúde.

1.1 QUESTÃO NORTEADORA

Quais as competências do enfermeiro na prevenção, controle de doenças cardiovasculares e promoção da saúde, levando em consideração à utilização das tecnologias inovadoras desenvolvidas com esta finalidade?

1.2 OBJETIVO

O objetivo é contribuir para práticas mais eficazes e adaptadas às mudanças do sistema de saúde.

2. EDUCAÇÃO EM SAÚDE

2.1 METODOLOGIA

O presente artigo se trata de uma revisão de literatura bibliográfica, com o objetivo de analisar a atuação do enfermeiro na prevenção de doenças cardiovasculares e tecnologias utilizadas para a promoção dessas doenças na população. Para formular a

questão norteadora da pesquisa, foi utilizada a estratégia PICO (P: população, I: intervenção, C: comparação e O: desfecho) (Capes, 2020).

Logo, tendo-se como questão norteadora: Quais as competências do Enfermeiro na prevenção, controle das doenças cardiovasculares e promoção da saúde, levando em consideração à utilização das tecnologias inovadoras desenvolvidas com esta finalidade?

O período de busca foi realizado no decorrer dos meses de abril e maio de 2025. Para a busca dos artigos foram conduzidas: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando os bancos de dados: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da saúde (LILACS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF). Os descritores selecionados através do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde)/*Medical Subject Heading* (MeSH) foram: “Doenças cardiovasculares”, “Educação em Saúde”, “Enfermeiros”, “Prevenção de Doenças” e “Tecnologia”. Foram utilizados os operadores booleanos “AND” e “OR”. Para uma busca mais precisa, foram selecionados alguns descritores juntamente da combinação com os operadores, da seguinte forma: (Doenças cardiovasculares) AND (Tecnologia) AND (Enfermeiros) OR (Enfermagem).

A pesquisa inicial resultou em 665 artigos. Após a aplicação do recorte temporal dos últimos cinco anos (2020-2025) e trabalhos na língua portuguesa e/ou inglesa, obteve-se uma amostra de 225 trabalhos. Os critérios de inclusão foram: artigos com texto completo, originais e gratuitos, trabalhos em português e inglês e artigos que apresentassem a temática do trabalho, que abordassem o uso de tecnologias usadas na prevenção das doenças cardiovasculares e o papel assistencial do enfermeiro na promoção dessas doenças relacionadas. Entretanto, os critérios de exclusão foram: artigos fora dos parâmetros de inclusão citados acima, trabalhos em outras línguas que não fossem em português ou inglês, trabalhos duplicados, artigos não originais e artigos que não abordam o tema alvo da pesquisa. Após a aplicação do recorte temporal, seleção de trabalhos na língua portuguesa e inglesa e da filtragem dos artigos, obteve-se uma amostra final de 7 trabalhos que atenderam os critérios de inclusão e exclusão.

A coleta de dados foi imprescindível para a organização das informações de

modo mais objetivo e seleção dos estudos escolhidos. Para fundamentar a discussão, foi utilizado como referencial teórico David Ausubel, com foco na abordagem da educação em saúde, levantando-se a conscientização e o pensamento crítico baseado na aprendizagem significativa.

Figura 1 – Fluxograma prisma

Fonte: Adaptado de *The PRISMA 2020 statement: na updated guideline for reporting systematic reviews.*

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO

David Ausubel foi professor emérito da Universidade de Columbia, em Nova York. Formou-se em medicina, especificamente em psiquiatria, entretanto dedicou sua carreira acadêmica à psicologia educacional, falecendo em 2008 aos noventa anos de idade. Ao se aposentar voltou a se concentrar em seus escritos. Desde então, Joseph Donald Novak, professor de educação da Universidade de Cornell, vem refinando e divulgando a aprendizagem significativa por meio da teoria dos mapas conceituais (Distler, 2015; Moreira, 2017).

As pesquisas de Ausubel concentram-se na aprendizagem sistematizada e na aprendizagem por descoberta, como Piaget, mas o foco de sua pesquisa valoriza mais a técnica expositiva, dentro de um universo prático do ensino. “Ausubel é considerado,

junto com Piaget, Bruner e Novak, um dos expoentes da linha cognitivista” (Distler, 2015, p. 194).

A linha cognitivista enfatiza o processo da cognição, defendendo que o indivíduo atribui significados à realidade em que se encontra, e preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e com a utilização das informações envolvidas na aprendizagem, procurando identificar padrões nesse processo.

Na prática, o diagnóstico prévio dos conhecimentos auxiliaria na identificação de cada usuário, bem como as suas demandas específicas acerca do tema doenças cardiovasculares para a partir do que já compreendem, possam construir novos conhecimentos. Outra importante estratégia é a organização lógica dos conteúdos, apresentando-os de forma estruturada, que faça sentido para eles, facilitando a assimilação fidedigna (do mais abrangente e concreto para o mais complexo e abstrato). Outra estratégia educacional inspirada no autor, seria a utilização de organizadores prévios, ou seja, utilizar recursos não muito convencionais (como uma dramatização) para ajudar a conectar o novo conteúdo aos conhecimentos existentes, promovendo conhecimento mais profundo sobre a temática, no caso as doenças cardiovasculares. Como Ausubel defende que o novo conhecimento deve se ancorar no que o indivíduo já sabe, a aplicação de métodos como dramatizações e uso de metáforas culturais (como comparar a presença de um trombo na parede vascular a uma estrada interditada por um barranco) mostrou-se eficiente para facilitar a compreensão e retenção de informações, conforme proposto pela teoria da aprendizagem significativa.

Essa abordagem é especialmente relevante para pacientes que necessitam compreender aspectos complexos do tratamento, como a importância da adesão ao tratamento farmacológico e à compreensão sobre os riscos associados ao abandono do tratamento.

2.3 RESULTADOS

A partir dos dados extraídos para o desenvolvimento deste artigo, obtemos que as concepções apresentadas evidenciam atributos que são fundamentais na construção da relação humana no contexto do cuidado. A enfermagem tem na sua atuação uma ponte essencial, como elemento facilitador para a construção e a manutenção do vínculo

entre o enfermeiro e o paciente. Wanda Horta enfatiza que é preciso olhar além da doença, mas promover o bem-estar geral do paciente.

Na atualidade observa-se uma expressiva influência da inovação tecnológica, tanto pela oferta de novos equipamentos, quanto pelo aprimoramento das técnicas assistenciais, que contribui para um bem comum. As informações têm o potencial de revolucionar os cuidados médicos, assim como dispositivos, o crescimento de equipamentos vestíveis como smartwatch, anel inteligente e aplicativos, tem sido utilizado por um número cada vez maior de pessoas, que visam monitorar a saúde e detectar possíveis doenças, assim como facilitam na criação de medidas de prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares.

A integração entre práticas tradicionais e inovações tecnológicas pode influenciar positivamente nos desfechos clínicos, desenvolvendo um cuidado eficiente.

2.4 DISCUSSÃO

Este estudo evidencia que para o grande progresso e avanço na prevenção contra doenças cardiovasculares, não só resulta em exames clínicos ou em uma prescrição medicamentosa, entretanto em um atendimento humanizado e acolhedor.

A saúde está em constante evolução, assim como as tecnologias que avançam sendo o maior aliado da saúde e da ciência, estudos que aprimoram essas ferramentas na produção de conhecimento, estratégias e resultados, trazendo qualidade de vida para sociedade, porém o acesso à informação ainda é desigual, sendo mais acentuada quando se trata de temas relacionado à saúde, e muitos pacientes enfrentam dificuldade para compreender sua condição e conduzir adequadamente o tratamento. Diante desse cenário, destaca-se novamente a importância do cuidado humanizado, inspirado nos ideais de Ana Neri, que valorizava a escuta, o acolhimento e a orientação como pilares fundamentais na assistência ao paciente.

O fator conhecimento nos dá a confiabilidade para ter o domínio e a agilidade, essas práticas fortalecem a integralidade do cuidado e facilitam o acompanhamento contínuo. De acordo com Ausubel (1968, p. 128) “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo.” No contexto, a atuação do enfermeiro na prevenção de doenças cardiovasculares demanda não apenas a teoria, mas também as técnicas pedagógicas

voltadas à educação em saúde, identificar se o paciente já sabe sobre os riscos e sintomas é essencial para saber como conduzir o atendimento. Destaca-se a importância do enfermeiro identificar a realidade sociocultural, suas crenças e vivências (alimentação, atividade física, uso de medicação) de forma prévia, antes de desenvolver informações/intervenções educativas. Ainda segundo Ausubel (1963, n.p), “A aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação se relaciona de maneira substantiva e não arbitrária ao que o aluno já sabe.” Na prática se torna mais eficaz e coerente quando já obtêm dados, pois através deles favorecem a compreensão, mudanças de hábitos, para que as informações sejam apresentadas de maneira significativa de acordo com a realidade do paciente, o que requer uma escuta qualificada para que a orientação seja compreendida, promovendo a aceitação.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se conclui que embora os objetivos propostos estejam em contínuo processo de aprimoramento, este estudo permitiu avanços significativos na compreensão do papel do enfermeiro frente às inovações tecnológicas aplicadas à prevenção e ao controle das doenças cardiovasculares. A análise evidenciou a relevância de integrar tecnologias especialmente as leves ao cuidado humanizado, promovendo uma assistência mais qualificada, centrada nas necessidades do paciente e fortalecida pelo vínculo e pela escuta ativa.

A importância da atuação do enfermeiro vai além da execução de técnicas; envolve a capacidade de reconhecer a realidade sociocultural do paciente e aplicar estratégias educativas baseadas na aprendizagem significativa, conforme proposto por David Ausubel. Essa abordagem favorece não apenas a compreensão dos riscos e tratamentos, mas também o engajamento do paciente no autocuidado.

Portanto, reforça-se a necessidade de contínuo desenvolvimento de práticas e pesquisas que explorem a interseção entre tecnologia, educação em saúde e humanização do cuidado. Investigações futuras poderão contribuir para consolidar e ampliar essas estratégias, garantindo um cuidado cada vez mais integral, resolutivo e alinhado às transformações do sistema de saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPES. **Método PICO será destaque de webinar para pesquisas em literatura baseada em evidências.** Portal de Periódicos da CAPES, 14 set. 2020. Disponível em: https://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pnews&component=NewsShow&cid=938&mn=71. Acesso em: 1 jun. 2025.

CHAMBERS, K. H. **O papel potencial da tecnologia investível na monitorização e previsão de eventos cardiovasculares em indivíduos de alto risco/The potential role of wearable technology in monitoring and predicting cardiovascular events in high-risk individuals.** Revista Portuguesa de Cardiologia, v. 42, p. 1029-1030, 2023. DOI: 10.1016/j.repc.2023.04.018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870255123003980?via%3Dihub>. Acesso em: 16 jun. 2025.

FARIAS, G. B. de. **Contributos da aprendizagem significativa de David Ausubel para o desenvolvimento da Competência em Informação/Contributions of David Ausubel's Meaningful Learning to Information Literacy Development.** Perspectivas em Ciência da Informação, v. 27, n.2, p. 58-76, abril-jun. 2022. DOI: 10.1590/1981-5344/39999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pci/a/ZSN6yPGkG6t5kTQHC3Wxp/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

LORENZETTI, J. *et al.* **Tecnologia, inovação tecnológica e saúde: uma reflexão necessária/ Tecnología, innovación tecnológica y salud: una reflexión necesaria.** 2. ed. Texto & Contexto – Enfermagem, v. 2, p. 432-439, jun. 2012. DOI: 10.1590/S0104-07072012000200023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072012000200023>. Acesso em: 16 jun. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Doenças cardiovasculares: principal causa de morte no mundo pode ser prevenida.** Ministério da Saúde, 31 out. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/09/doencas-cardiovasculares-principal-caoa-de-morte-no-mundo-pode-ser-prevenida>. Acesso em: 15 jun. 2025.

NEVES, C. A. B. **Saúde: a cartografia do trabalho vivo.** Cadernos de Saúde Pública, v. 24, n. 8, p. 1953-1955, ago. 2008. DOI: 10.1590/S0102-311X2008000800023. Disponível em: <https://cadernos.ensp.fiocruz.br/ojs/index.php/csp/article/view/3683>. Acesso em: 13 jun. 2025.

SILVA, D. C. da; ALVIM, N. A. T; FIGUEIREDO, P. A., de. **Tecnologias leves em saúde e sua relação com o cuidado de enfermagem hospitalar/ Light Technologies in Health and its Relation with the Hospital Nursing Care/ Tecnologías Leves en Salud y su Relación con el Cuidado de Enfermería Hospitalaria.** Esc. Anna Nery Enferm., v. 12,

n. 2, p. 291-298. jun. 2008. Disponível em: 10
<https://www.scielo.br/j/ean/a/Xp7WTjHpdgvZVqr5fCJ44qw/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 15 jun. 2025.